

REMINISCENCIAS

Boletín Informativo del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

ENSAYO EDITORIAL

La palabra como memoria y porvenir: Homenaje al legado de Rudy Mostacero en la lingüística venezolana

José Cova-Gaspar

Año 2, Número 3 (Julio-diciembre, 2025).

Aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Pedagógico de Maturín "Antonio Lira Alcalá", mediante la **Resolución Nro.: C.D.O. 2024/10/138**, de fecha 15 de octubre de 2024.

Depósito legal:

Digital: **MO2025000020**

Impreso: **MO2025000021**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19377548>

REMINISCENCIAS

Es un órgano de difusión interna de las actividades y de productos de investigación desarrollados por el Centro de Estudios Textuales (CETEX) y por los estudiantes de pregrado de las especialidades de Lengua y Literatura e Inglés, el cual constituye un espacio de reflexión, promoción y discusión sobre los temas que ocupan el interés en las unidades curriculares y prácticas cotidianas de interacción lingüística, que ofrece las secciones: editorial, práctica lingüística, reseñas y creación literaria, pudiendo ampliar las mismas en razón del progreso que vaya teniendo a lo largo de su trayectoria. De igual manera, el precitado boletín se edita y publica en formato (PDF y versión compacta para redes sociales), con una periodicidad semestral (enero-junio y julio-diciembre).

CONSEJO EDITORIAL

José Cova-Gaspar

Fundador

(Director-Editor)

Adrián Chaurán

(Asistente de Dirección y Edición)

Elizabeth Zapata

(Jefa del Departamento de Lingüística UPEL-IPM)

Huellas que atestiguan y crean memorias

Edición, corrección, diagramación y montaje:

José Cova-Gaspar

Copyright:

Centro de Estudios Textuales (CETEX) ©

CENTRO DE ESTUDIOS TEXTUALES (CETEX)

José Cova-Gaspar

(Coordinador)

Elizabeth Zapata

Maigualida Fuentes

María Esther Noriega

Oraima Franco

María Correa

Nerba Millán

EDITORIAL**La palabra como memoria y porvenir:
Homenaje al legado de Rudy Mostacero
en la lingüística venezolana**

Reminiscencias arriba a su edición número 3, correspondiente a su segundo año de publicación, y lo hace cargada de un variopinto menú, servido al calor y color de las elevadas discusiones, encuentros y celebraciones académicas desarrolladas en el segundo semestre del año 2025, donde el diálogo académico es el eje central y el motivo de análisis permanente. Así, pues, a cielos abiertos nos permitimos hacer un azaroso, pero significativo viaje por los más destacados acontecimientos que marcaron la pauta en la investigación lingüística y literaria en el Instituto Pedagógico de Maturín.

Como es sabido, sus espacios –que han sido creados para la memoria y el porvenir- son visitados por las plumas de estudiantes de pregrado de la universidad y también (¿Por qué no?) de algunas otras casas de formación y de niveles de postgrado. En *Reminiscencia* son convidadas todas las posturas, corrientes y enfoques que tengan a bien abordar los hechos lingüísticos que humanicen desde el análisis de sus intersticios. Aquí se consideran todos los hechos lingüísticos y literarios que nos tocan la piel y nos hacen reunirnos alrededor del fuego de la tertulia para construir puentes que nos conecten con la comprensión de las realidades que aquejan el mundo en sus constantes crisis; y que nos hacen vivir la comunicación como acontecimiento humano que trasciende fronteras e idiomas para convertirse en punto común para la reflexión y la crítica consciente sobre los porqués de la interacción, la creación estética del lenguaje y la hondura del pensamiento inmerso en ella.

En este número -que cierra exitosamente el segundo año editorial de *Reminiscencias*- ofrecemos un significativo homenaje póstumo al fundador del Centro de Estudios Textuales, el profesor Rudy Mostacero, a propósito de su sentida desaparición física en el mes de septiembre de este año en su natal Perú; un acontecimiento que conmovió a sus discípulos en la universidad y que avivó su legado académico que es -sin duda- vasto y de referencia en la comunidad lingüística nacional. El profesor Mostacero dejó una huella imborrable en las áreas de didáctica de la lengua, semántica y pedagogía del discurso, las cuales intentamos recoger en algunas de estas páginas como un tributo póstumo a su obra, no para dar materialidad a su legado científico, por cuando sus aportaciones representan por sí mismas todo cuanto pensó, reflexionó y expuso en su tránsito vital.

Para ello, hemos escogido como ilustración de la portada de este número especial una muestra de la obra cinética de un artista plástico monaguense de alcance internacional, Juvenal Ravelo, en alegoría a la compañía sin fronteras con la que este terruño recibió al homenajeado como uno más de sus hijos, específicamente en el Instituto Pedagógico de Maturín. Igualmente, para darle forma a este tributo nos acompañan con sus voces entrañables compañeros, docentes, amigos y discípulos del personaje, quienes en formatos diversos comparten memorias de sus tránsitos juntos y atestiguan la trascendencia de un compartir académico que superó lo científico hasta llegar a lo humano.

Así, están como invitados estelares los profesores Mariela Díaz Fernández (Universidad de Oriente-Sucre/ Universidad de Margarita), Sergio Serrón Martínez (Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas – Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello), Juan Francisco García-Martínez (Universidad Nacional Experimental de Guayana), Lourdes Díaz Blanca (Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Maracay), José Miguel Piedra Terán (Universidad Pedagógica Experimental Libertador), César Villegas Santana (Academia Venezolana de la Lengua - Universidad Católica Andrés Bello – Instituto Venezolano de

Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello), Oraima Franco, María Esther Noriega y el editor (Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Maturín - Centro de Estudios Textuales), a quienes agradecemos la gentileza de abrir espacio en sus agendas para estar con nosotros en *Reminiscencias*.

En otro orden, continuamos este viaje editorial con la acostumbrada y ya anidada en la memoria institucional de la sección de **Reportajes**, en la que nos paseamos por la nutrida agenda de los investigadores del CETEX y sus participaciones en eventos académicos dentro y fuera del claustro universitario, quienes son testimonio de la fructífera creación científica del centro. Así, pues, en un itinerario cronológico hacemos un recuento trayendo a la mesa el primer acontecimiento del panorama, que fue la celebración del Compartir de Experiencias Pedagógicas del Departamento de Lingüística 2025-I, desarrollado en el mes de julio en las instalaciones del Edificio Sur del Instituto Pedagógico de Maturín.

Seguidamente -en el mismo mes de julio- reportamos el egreso de la primera promoción de profesores de la especialidad de Lengua y Literatura correspondiente al diseño curricular 2015, en la que nuestro director-editor tuvo ocasión de ser el velador académico. Luego, presentamos la celebración del 28° aniversario de fundación del CETEX, enmarcado en la realización de las históricas Jornadas de Actualización Lingüística y Literaria, que este año llegaron a su XIII edición.

De igual manera, desde la especialidad de Inglés narramos la experiencia de realización de una actividad formativa celebrada en la academia de idiomas Michigan Language Center de la ciudad de Maturín. Para pasar -más adelante- a la participación del CETEX en la presentación de un número especial de la revista Preludio, dirigida por estudiantes y egresados de la especialidad de Lengua y Literatura, en cuyo marco la terraza de un reconocido centro comercial de la ciudad capital sirvió de escenario para el intercambio poético.

Enseguida, recogemos en estas páginas una entrevista especial que concedió el coordinador del CETEX -en el mes de septiembre- a la emisora radial Sol 89.1 FM, a propósito de la transformación curricular del sistema educativo venezolano en torno al área de Lengua que se puso de relieve en el marco del inicio del año escolar 2025-2026.

Entrados en las actividades académicas ordinarias, tras la pausa por las habituales vacaciones colectivas, en el mes de octubre se llevó a cabo el proceso de consolidación de dos nuevas líneas de investigación en el CETEX, luego de un intenso y sistemático análisis de pertinencia, factibilidad y proyección. Igualmente, en este tiempo celebramos la obtención del 1er. lugar en el Premio de Dramaturgia 2025 del estado Monagas, concedido al asistente de dirección y edición del boletín *Reminiscencias*.

En el mes de noviembre y con el visto bueno de la Coordinación General de Investigación e Innovación del Instituto Pedagógico de Maturín, el CETEX efectuó un encuentro estudiantil con miras a la re-fundación del Grupo de Estudiantes Investigadores de Lengua y Literatura (GEILL), que es una apuesta a la generación de la cultura investigativa situada que resulta pertinente en el proceso de regulación curricular de la universidad.

Ya para cerrar el año, en lo que respecta al mes de diciembre, el CETEX celebró su sesión final del 2025, con una reunión ordinaria en la que uno de los puntos medulares fue el relanzamiento de *Textura*, la revista arbitrada que inició el camino de difusión de la investigación en el centro en particular y en el Instituto Pedagógico de Maturín en general. Ello, luego de intensos e imbricados procesos administrativos.

También en este mes que cierra el año, reproducimos a tenor el reportaje especial que publicó el medio informativo *La prensa de Monagas* y que dedicó a un miembro del CETEX, a propósito de la celebración del Día del Profesor Universitario en Venezuela.

Enseguida, en el acápite de **Creación Literaria**, presentamos los trabajos de Enlusmar Urbina, José El Abyad y Fernando Contreras, quienes desde la narrativa y la lírica hacen gala de sus artes paseándose por temas de migración, pasión y cotidianidad.

Continuamos con la sección de **Reseña**, en la que incluimos un trabajo de la autoría de Adrián Chaurán en el que se tomó la tarea de revisar y criticar la obra literaria del género policíaco *Ubik*, de Philip K. Dick (1996), con traducción de Manuel Espín Martín.

Nuestra sección de **Práctica Lingüística** la visita Riccy Bastidas de la especialidad de Inglés como Lengua Extranjera, quien nos presenta un ejercicio de investigación que pone atención a sistema innovadores en torno a la enseñanza del inglés, el cual invita a la discusión sobre los nuevos ecosistemas de interacción, práctica y gestión pedagógica en idiomas extranjeros, proponiendo alternativas sostenibles y ajustadas a la época contemporánea.

Finalmente, la sección que cierra esta edición es la de **Ensayo**, donde el estudiante Carlos Figueras, reflexiona sobre el discurso de la escuela y del currículo en la escuela actual, de su transformación y de sus repercusiones en el mundo que se hace cada vez más digital.

Queda, entonces, dispuesto el itinerario y ustedes cordialmente bienvenidos a este destino tan nuestro como suyo, con un sendero de puertas abiertas para escuchar y leer las propuestas necesarias para el proseguir de este viaje,

M.Sc. José Cova-Gaspar

Director-Editor

Coordinador del Centro de Estudios Textuales (CETEX)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3640-7289>